

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17852508

ШАЛЯПИНА Марина Анатольевна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: m-shaliapina@mail.ru*

ЛУЦУК Максим Викторович,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Аспирант 2 года обучения; e-mail: maksim.luczuk@mail.ru*

ИНСТРУМЕНТЫ КАСТОМИЗИРОВАННОГО МАРКЕТИНГА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОГО РЫНКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью адаптации туристской отрасли к современным экономическим условиям, где ключевым фактором конкурентной борьбы становится способность предложить потребителю уникальный, персонализированный опыт. Для Калининградской области, демонстрирующей стабильный рост турпотока, но при этом сталкивающейся с острыми проблемами сезонности и инфраструктурных перегрузок, переход от массового к кастомизированному маркетингу является стратегической задачей. Цель статьи – разработать и обосновать применение инструментов кастомизированного маркетинга, основанного на продуктивном подходе, направленного на решение ключевых проблем и повышение конкурентоспособности туристского рынка Калининградской области. Предлагаемый подход призван удовлетворить индивидуальные потребности туристов, формируя уникальные впечатления, что критически важно для преодоления структурных проблем отрасли, таких как ярко выраженная сезонность и инфраструктурная перегрузка, и обеспечения долгосрочной устойчивости и доходности туристской отрасли региона. Методологическую основу составили системный анализ статистических данных, контент-анализ научных публикаций и стратегических документов, а также методы сравнительного анализа. В работе проведен детальный анализ динамики турпотока, его структуры и экономических показателей за последние пять лет. Выявлено, что, несмотря на рост, отрасль функционирует в рамках экстенсивной модели, что усугубляет существующие проблемы. Основные результаты исследования заключаются в разработке практических рекомендаций для субъектов туристской индустрии (туроператоров, отельеров) по созданию и продвижению кастомизированных турпродуктов. Предложены конкретные шаги по разработке кастомизированных туристских продуктов, которые могли бы помочь с сглаживанием сезонности и диверсификацией туристского предложения. Сделан вывод о том, что системное внедрение кастомизированного маркетинга позволит перейти к интенсивной модели развития, повысить доходность отрасли и укрепить имидж региона как всесезонной дестинации.

Ключевые слова: кастомизированный маркетинг, туризм, конкурентоспособность, Калининградская область, туристский продукт, сезонность, овертуризм, персонализация

Для цитирования: Шаляпина, М. А. Инструменты кастомизированного маркетинга как фактор повышения конкурентоспособности туристского рынка Калининградской области / М. А. Шаляпина, М. В. Луцук // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3, С. 204–216. DOI: 10.5281/zenodo.17852508.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 03.12.2025

UDC 338.48
DOI: 10.5281/zenodo.17852508

Marina A. SHALYAPINA,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: m-shaliapina@mail.ru*

Maxim V. LUTSUK,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
2nd year Postgraduate student; e-mail: maksim.luczuk@mail.ru*

CUSTOMIZED MARKETING TOOLS AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE KALININGRAD REGION TOURISM MARKET

Abstract. *The relevance of the research is determined by the need to adapt the tourism industry to modern economic conditions, where the key factor in competition is the ability to offer consumers a unique, personalized experience. For the Kaliningrad Region, which is demonstrating steady growth in tourist traffic, but at the same time is facing acute problems of seasonality and infrastructural congestion, the transition from mass to customized marketing is a strategic task. The purpose of the article is to develop and justify the use of customized marketing tools based on a product approach aimed at solving key problems and increasing the competitiveness of the Kaliningrad Region's tourism market. The proposed approach is designed to meet the individual needs of tourists, creating unique experiences, which is critically important for overcoming the structural problems of the industry, such as pronounced seasonality and infrastructural congestion, and ensuring the long-term sustainability and profitability of the tourism industry in the region. The methodological basis consists of a systematic analysis of statistical data, content analysis of scientific publications and strategic documents, as well as methods of comparative analysis. The paper provides a detailed analysis of the dynamics of the tourist flow, its structure and economic indicators over the past five years. It has been revealed that, despite the growth, the industry operates within the framework of an extensive model, which exacerbates existing problems. The main results of the study are the development of practical recommendations for the subjects of the tourism industry (tour operators, hoteliers) on the creation and promotion of customized travel products. Specific steps have been proposed to develop customized travel products that could help smooth seasonality and diversify the tourist offer. It is concluded that the systematic implementation of customized marketing will make it possible to switch to an intensive development model, increase the profitability of the industry and strengthen the image of the region as an all-season destination.*

Keywords: *customized marketing, tourism, competitiveness, Kaliningrad region, tourist product, seasonality, overtourism, personalization*

For citation: Shalyapina, M.A., Lutsuk, M.V. (2025). Customized marketing tools as a factor in increasing the competitiveness of the Kaliningrad Region tourism market. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 204–216. DOI: 10.5281/zenodo.17852508. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/10/08.

Accepted: 2025/12/03.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В контексте современной экономической парадигмы, детерминированной переходом к модели потребления впечатлений, наблюдается сущностная трансформация туристской отрасли из сугубо сервисного сектора в индустрию по формированию уникального потребительского опыта. Потребительские предпочтения демонстрируют явный сдвиг от стандартизированных пакетных предложений в сторону персонализированных продуктов, которые в полной мере коррелируют с индивидуальными интересами, ценностными ориентациями и стилем жизни реципиентов туристских услуг. В сложившихся обстоятельствах традиционные методы массового маркетинга показывают прогрессирующее снижение своей эффективности, уступая место кастомизированным подходам. Последние, в свою очередь, позволяют формировать долгосрочные взаимоотношения с клиентами и предлагать им уникальную ценность, что способствует повышению лояльности и, как следствие, конкурентоспособности субъектов рынка [8, 9].

Кастомизированный маркетинг, базирующийся на глубоком и всестороннем анализе потребностей клиентов, утверждается в качестве одного из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности туристских дестинаций [1, 11]. Применение данного подхода позволяет перейти от экстенсивной модели, ориентированной на простое количественное увеличение туристского потока, к стратегическому управлению им, повышению лояльности потребителей и стимулированию повторных визитов [13]. Особую актуальность данная парадигма приобретает для регионов, которые, подобно Калининградской области, сталкиваются с комплексом вызовов, обусловленных стремительным ростом популярности, что сопряжено с объективными инфраструктурными ограничениями и ярко выраженной сезонностью спроса [5, 7]. Важность этого перехода подчеркивают

и представители региональных органов власти. Так, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отмечает, что современные туристы стали «более кастомизированными», они больше не хотят стандартных пакетов, а стремятся получить уникальный набор впечатлений, самостоятельно формируя программу своего отдыха¹.

В этом контексте объектом исследования выступает туристский рынок Калининградской области в условиях перехода к экономике впечатлений, а предметом исследования – инструменты кастомизированного маркетинга и их влияние на повышение его конкурентоспособности. Цель статьи состоит в том, чтобы разработать и обосновать применение инструментов кастомизированного маркетинга для решения ключевых проблем и повышения конкурентоспособности туристского рынка Калининградской области.

Теоретические основы кастомизированного маркетинга в туризме

Современный туристский рынок трансформируется из сферы услуг в индустрию впечатлений, где ключевым фактором конкурентоспособности становится персонализированный опыт. Это требует перехода от массового маркетинга к кастомизированным подходам, нацеленным на построение долгосрочных отношений с клиентами [9].

Теоретический фундамент кастомизации заложен в концепции «экономики впечатлений» Б. Дж. Пайна II и Дж. Гилмора, согласно которой ценность создается в уникальном опыте клиента. Эта идея базируется на маркетинге отношений, разработанном Л. Берри и К. Грэнросом, которые обосновали стратегическую важность удержания клиентов [19]. Технологическую реализацию этого подхода предложили Д. Пепперс и М. Роджерс в концепции маркетинга «один на один», сместив фокус с «доли

1 Ермак: Об изменении поведения туристов: они стали более кастомизированными / Новый Калининград.Ru. – 2025. URL: <https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24134719-ermak-ob-izmenenii-povedeniya-turistov-oni-stali-bolee-kastomizirovannymi.html> (Дата обращения: 28.08.2025).

рынка» на «долю клиента» с помощью сбора и анализа данных.

Дальнейшее развитие теории привело к концепции со-создания (co-creation) К. К. Прахалада и В. Рамасвами, где потребитель становится активным партнером в разработке продукта. Наконец, эмпирический маркетинг Б. Шмитта предоставил инструментарий для проектирования целостного впечатления, воздействуя на чувства, эмоции и интеллект потребителя [28]. Российские исследователи, в частности Е. В. Попов, А. Ю. Веретенникова, В. В. Салий, А. В. Науменко, Ю. Н. Абабков и Е. А. Джанджугазова, работали над тем, чтобы эти концепции адаптировать к отечественному рынку [14, 16].

На практике переход к кастомизации неразрывно связан со сменой доминирующей на рынке бизнес-модели. Традиционный транзакционный подход, суть которого заключается в продаже отдельных, не связанных между собой услуг (авиабилет, ночь в отеле), уступает место продуктовому подходу. В рамках транзакционной модели конкуренция строится преимущественно вокруг цены и доступности, а турист выступает в роли конструктора, самостоятельно собирающего свое путешествие, что требует от него значительных затрат. В противовес этому продуктовый подход предлагает комплексный туристский продукт – целостное, продуманное и эмоционально окрашенное путешествие, «упакованное» под определенный сценарий или потребность (табл. 1). Такой подход смещает фокус с ценовой конкуренции на конкуренцию ценностей, впечатлений и уникальности предлагаемого опыта [18].

Очевидно, что продуктовый подход является более эффективным для устойчивого развития туристской дестинации. Он позволяет не просто реагировать на существующий спрос, но и активно формировать его, создавая новые поводы для путешествий [26]. Для Калининградской области с ее проблемой сезонности переход к созданию и продвижению

кастомизированных всесезонных турпродуктов является стратегической необходимостью, позволяющей повысить доходность отрасли и снизить зависимость от летних месяцев [5, 22]. Далее рассмотрим текущее положение и тенденции туристского рынка Калининградской области.

Табл. 1. Сравнительный анализ транзакционного и продуктового подходов

Table 1. Comparative analysis of transactional and product approaches

Критерий сравнения	Транзакционный подход (продажа услуг)	Продуктовый подход (продажа впечатлений)
Основной объект продажи	Отдельная услуга (ночь, билет, экскурсия)	Комплексный тур-продукт, готовое решение
Маркетинговый фокус	Цена, доступность, функциональные характеристики	Ценность, уникальность, эмоции, опыт
Роль туриста	Активный конструктор своего отдыха	Получатель готового качественного опыта
Отношения с клиентом	Краткосрочные, разовые транзакции	Долгосрочные, направленные на повторные визиты и лояльность
Экономический эффект	Низкий средний чек, высокая ценовая конкуренция	Высокий средний чек, мультипликативный эффект для смежных отраслей
Влияние на сезонность	Усугубление пиковых нагрузок, зависимость от внешних факторов	Возможность активного формирования спроса в межсезонье

Источник: составлено автором на основе данных из открытых источников [9, 12].

Туризм определен в качестве одного из стратегических приоритетов социально-экономического развития Калининградской области¹. Регион демонстрирует впечатляющую динамику роста туристского потока, что находит подтверждение в актуальных статистических данных.

За последние пять лет туристская отрасль региона прошла через несколько этапов: от спада в 2020 году из-за пандемии COVID-19 до стремительного восстановления и последующего

1 Об утверждении государственной программы Калининградской области «Туризм»: Постановление Правительства Калининградской области от 25.12.2013 № 997. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/422403248> (дата обращения: 21.08.2025).

роста. Некоторая коррекция турпотока произошла в 2022 году после начала СВО, что было связано с усложнением транспортной доступности эксклава и трудностями с бронированием для организованных групп (табл. 2 и 3). Несмотря на эти вызовы, анализ данных по загрузке номерного фонда подтверждает как общую высокую востребованность направления, так и его ключевую проблему – выраженную сезонность [4].

Табл. 2. Динамика туристского потока и загрузки номерного фонда в Калининградской области (2020–2024 гг.)

Table 2. Dynamics of tourist flow and occupancy of accommodation facilities in the Kaliningrad region (2020–2024)

Год	Туристский поток (млн чел.)	Динамика турпотока, % (к пред. году)	Среднегодовая загрузка номерного фонда, % (оценка)
2020	1,20	-31 % (к 2019 г.)	60 %
2021	1,93	+60,8 %	71 %
2022	1,80	-6,7 %	66 %
2023	2,03	+12,8 %	70 %
2024	2,20	+8,4 %	72 %
1-е п/г 2025	1,03	+7 % (к 1 п/г 2024)	-
2025 (прогноз)	2,4–2,5	9–14 %	74 %

Источник: составлено автором на основе данных, представленных в авторитетных федеральных и региональных СМИ (Интерфакс, Ведомости и др.)^{1, 2, 3, 4}

Табл. 3. Структура туристского потока в Калининградскую область по городам и регионам РФ, % от общего числа туристов

Table 3. Structure of the tourist flow to the Kaliningrad region by cities and regions of the Russian Federation, % of the total number of tourists

Город / Регион	2020	2021	2022	2023	2024
Москва	20	21	22	22	22
Московская область	13	14	14	14,5	14,5
Санкт-Петербург	12	12,5	13	13	12,8
Свердловская область	3	3,5	4	4	4,4
Ленинградская область	2	2	2,5	2,5	2,4
Нижегородская область	2	2,2	2,3	2,4	2,3
Республика Татарстан	1,5	1,8	2	2,2	2,2
Челябинская область	1,5	1,7	1,8	2	2,1
Самарская область	1	1,2	1,5	1,8	1,9
Пермский край	1	1,1	1,3	1,5	1,7
Прочие регионы	43	39	35,6	34,1	33,7

Источник: составлено автором на основе анализа открытых данных туристских операторов и отчетов региональных ведомств за 2020–2024 гг.⁵

Однако детальный поквартальный анализ загрузки средств размещения выявляет главную структурную проблему отрасли – критическую сезонность. Как показывают данные

- 1 Турпоток в Калининградскую область в 2024 году вырастет на 8 % / Интерфакс-Туризм. – Текст: электронный // Интерфакс-Россия: [сайт]. – 2024. – URL: <https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/turpotok-v-kaliningradskuyu-oblast-v-2024-godu-vyrastet-na-8> (дата обращения: 21.08.2025).
- 2 Турпоток в Калининградскую область в 2024 г. может достичь рекордных 2,13 млн человек / Ведомости. – Текст: электронный // Ведомости: [сайт]. – 2024. – URL: <https://spb.vedomosti.ru/society/articles/2024/06/24/1045697-turpotok-v-kaliningradskuyu-oblast> (дата обращения: 21.08.2025).
- 3 Власти рассказали, сколько туристов посетили Калининградскую область в 2021 году / Новый Калининград.Ru. – Текст: электронный // Новый Калининград.Ru: [сайт]. – 2021. – URL: <https://www.newkaliningrad.ru/afisha/other/news/23971229-vlasti-rasskazali-skolko-turistov-posetili-kaliningradskuyu-oblast-v-2021-godu.html> (дата обращения: 21.08.2025).
- 4 Ермак: Средняя загрузка отелей в Калининградской области в 2023 году составила около 70 % / Калининград.Ru. – Текст: электронный // Калининград.Ru: [сайт]. – 2024. – URL: <https://kgd.ru/news/society/item/107509-ermak-srednyaya-zagruzka-otelej-v-kaliningradskoj-oblasti-v-2023-godu-sostavila-okolo-70> (дата обращения: 21.08.2025).
- 5 Исследование гостиничного рынка Калининграда / Агентство инвестиционного планирования и маркетинга. – Текст: электронный // АИПИМ: [сайт]. – 2023. – URL: <https://aipim.ru/issledovanie-gostinichnogo-rynka-kaliningrada/> (дата обращения: 21.08.2025).

(табл. 4), пик туристской активности приходится на 3-й квартал (июль – сентябрь), когда загрузка достигает максимальных значений. В то же время 1-й квартал (январь – март) является «мертвым сезоном» с минимальными показателями загрузки. Такой резкий перепад создает ряд экономических проблем: недополученная прибыль, неравномерная нагрузка на персонал и инфраструктуру и, как следствие, овертуризм (туристский поток, который превышает или перегружает возможности существующей инфраструктуры) в летние месяцы.

Табл. 4. Поквартальная загрузка номерного фонда в Калининградской области, % (2023–2024 гг.)

Table 4. Quarterly occupancy of accommodation facilities in the Kaliningrad region, % (2023–2024)

Год	Тип средства размещения	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
2023	Гостиницы и аналогичные средства	48 %	73 %	88 %	61 %
	Санаторно-курортные организации	55 %	78 %	91 %	75 %
2024	Гостиницы и аналогичные средства	52 %	77 %	92 %	65 %
	Санаторно-курортные организации	58 %	81 %	94 %	78 %

Источник: составлено автором на основе анализа открытых данных [18].

Несмотря на положительную динамику, стремительный рост туристского потока обострил ряд системных проблем.

Ярко выраженная сезонность. Пик туристской активности приходится на летние месяцы (июнь – август), когда загрузка средств размещения на побережье достигает в среднем 91 % [22]. В то же время в межсезонье данный показатель снижается практически вдвое, что приводит к неэффективному использованию имеющихся ресурсов [18].

Инфраструктурная перегрузка и риск «овертуризма». В высокий сезон регион сталкивается с дефицитом авиабилетов, ростом цен на размещение и чрезмерной нагрузкой на

популярные локации (в особенности на Куршскую косу и приморские города), что приводит к снижению качества туристского опыта и может вызывать социальное напряжение [25].

Недостаток комплексных предложений. Рынок в значительной степени ориентирован на предоставление отдельных услуг (проживание, экскурсионное обслуживание, трансфер), а не на формирование готовых, продуманных туристских продуктов. Это вынуждает туриста самостоятельно заниматься планированием своего досуга, что не соответствует современным потребительским ожиданиям, направленным на получение бесшовного опыта в формате «под ключ».

Исходя из выявленных проблем, для подтверждения или более глубокого исследования необходимо объективно оценить текущее состояние кастомизированного маркетинга в Калининградской области. Для оценки степени внедрения и эффективности использования данных инструментов в отрасли году был проведен экспертный опрос. В опросе приняли участие 50 респондентов, представляющих ключевые сегменты рынка: туроператоры (n=15), отельеры (n=25, из которых 10 – представители крупных сетевых отелей, 15 – малых и средних), а также представители экскурсионных бюро и гиды (n=10). Целью исследования было выявление доминирующих маркетинговых практик и барьеров на пути к системной персонализации. Результаты опроса позволили выявить следующие ключевые тенденции.

Высокий уровень цифровизации при низкой степени кастомизации продвижения. Исследование показало, что абсолютное большинство респондентов (92 %) активно используют цифровые каналы для продвижения своих услуг, включая социальные сети, контекстную и таргетированную рекламу. Однако глубокий анализ показал, что только 24 % опрошенных применяют продвинутые методы сегментации аудитории, основанные на поведенческих данных или истории покупок. Подавляющее большинство (76 %) ориентируют свои кампании на широкую аудиторию, используя базовые демографические и географические параметры, что

свидетельствует о преобладании массового подхода в цифровом маркетинге [3].

Значительный разрыв в уровне персонализации между крупными и малыми отелями. В гостиничном секторе наблюдается наиболее выраженная дифференциация. Так, 70 % представителей крупных сетевых отелей подтвердили использование CRM-систем для сбора данных о гостях и формирования персонализированных предложений (например, e-mail-рассылок с учетом предпочтений). В то же время, среди малых и средних отелей, гостевых домов и апартаментов этот показатель составил всего 13 %. Программы лояльности практикуют 80 % крупных отелей и лишь 20 % малых, что указывает на существенный разрыв в технологическом и ресурсном обеспечении [6].

Рост нишевых предложений при ограниченных возможностях их продвижения. Опрос показал наличие позитивной тенденции к созданию кастомизированных продуктов. Около 33 % туроператоров и гидов заявили, что предлагают авторские, тематические туры (гастрономические, исторические, фототуры), рассчитанные на узкие группы интересов. Однако более 85 % из них отметили, что сталкиваются со значительными трудностями в продвижении таких продуктов, указывая на нехватку бюджета и компетенций для точечного таргетинга на целевую аудиторию за пределами региона.

Низкая оценка роли региональных властей в управлении дестинацией с помощью «Больших данных». Подавляющее большинство респондентов (88 %) считают, что на региональном уровне сбор и анализ больших данных о поведении туристов для стратегического планирования и управления потоками не является системной практикой. Маркетинговые усилия Туристского информационного центра, по мнению 78 % опрошенных, в большей степени сосредоточены на общем имиджевом продвижении, а не на поддержке разработки и продвижения кастомизированных продуктов, которые могли бы способствовать решению проблемы сезонности [23].

Таким образом, текущее положение дел можно охарактеризовать как «точечную

кастомизацию». Тем не менее на рынке существуют отдельные успешные примеры, иллюстрирующие потенциал данного подхода. Так, ряд отелей премиум-сегмента на побережье (например, в Светлогорске и Янтарном) успешно применяют элементы персонализации, предлагая гостям кастомизированные SPA-пакеты, учитывая их предпочтения при повторных визитах и формируя специальные предложения для постоянных клиентов на основе данных из CRM-систем. В сегменте туроператоров и частных гидов набирают популярность авторские гастрономические туры по локальным сыроварням и рыбным хозяйствам, а также историко-архитектурные экскурсии по районам старой немецкой застройки, ориентированные на узкий сегмент туристов с глубоким интересом к истории и культуре. Однако эти примеры носят локальный характер и не формируют единой системы. Отсутствует общая стратегия и комплексный, системный подход, в результате чего большинство игроков рынка продолжают функционировать в рамках парадигмы массового маркетинга, реагируя на уже существующий высокий спрос, а не работая проактивно над созданием новых, персонализированных поводов для посещения региона, особенно в периоды межсезонья.

От продажи услуг к созданию готового туристского продукта

Выявленные в ходе анализа проблемы свидетельствуют об исчерпании потенциала экстенсивной модели роста, основанной на простом наращивании туристского потока. Дальнейшее устойчивое и конкурентоспособное развитие отрасли требует качественного перехода к формированию комплексного туристского продукта. Под таким понимается не просто механическая совокупность услуг, а целостное, продуманное и ценностно-ориентированное предложение, которое включает в себя все компоненты путешествия: от размещения и питания до экскурсионного обслуживания, досуговых мероприятий и транспортных услуг.

Ключевым отличием продуктового подхода от транзакционного, применяемого на данный момент в рамках экстенсивной модели роста, считается смещение фокуса с продажи отдельных компонентов (ночь в отеле, билет в музей) на создание и реализацию целостного потребительского опыта. Современный турист, особенно из платежеспособных сегментов, все чаще ищет не просто набор услуг, а готовое решение, которое избавляет его от организационных хлопот и гарантирует получение запланированных впечатлений. Формирование такого продукта позволяет дестинации конкурировать не на уровне цен на отдельные услуги, а на уровне уникальности и качества предлагаемого опыта.

Таким образом, применение продуктового подхода в туризме является наиболее актуальным для решения стратегических задач дестинации. Его ключевые функции включают:

- управление сезонным спросом за счет создания самодостаточных аттрактивных турпродуктов;
- оптимизацию антропогенной нагрузки путем диверсификации туристских потоков и вовлечения в оборот альтернативных территорий;
- повышение экономической эффективности через увеличение среднего чека и усиление межотраслевых связей;
- формирование потребительской лояльности путем предоставления качественного продукта, что стимулирует повторные визиты и улучшает имидж региона.

Отметим ключевое противоречие, которое удалось выявить по итогам проведенного анализа: туристский бизнес региона активно использует современные цифровые инструменты, но применяет их для решения вчерашних задач – привлечения массового туриста в высокий сезон. Это не только не решает, но и усугубляет проблемы сезонности и овертуризма.

Причина этого кроется в отсутствии системного подхода к созданию продукта. Предприятия отрасли нуждаются не в списке готовых идей, а в универсальном и воспроизводимом

механизме – алгоритме, который позволит им самостоятельно генерировать востребованные и стратегически выверенные кастомизированные продукты.

Предлагаемый шестиэтапный алгоритм синтезирует классические подходы к разработке нового продукта с современными концепциями маркетинга впечатлений и персонализации, адаптируя их к специфике туристской отрасли.

Этап 1: Стратегическая диагностика и целеполагание. Процесс начинается с вопроса «Какую стратегическую проблему мы хотим решить?» Это может быть сглаживание сезонности, снижение нагрузки на перегруженные локации или развитие менее популярных территорий. Цель должна быть сформулирована по SMART-критериям (например, «Увеличить загрузку в октябре – ноябре на 15 % за счет нового оздоровительного тура»).

Этап 2: Глубинная сегментация и выбор целевой аудитории. Переход от широких демографических сегментов («семьи с детьми») к психографическим микросегментам, основанным на ценностях, интересах и мотивации. Создается детальная «персона» (аватар) идеального клиента, что позволяет оценивать все последующие решения с точки зрения их ценности для конкретного потребителя.

Этап 3: Проектирование ценностного предложения и уникального опыта. На этом этапе потребности персоны трансформируются в сценарий путешествия. Определяется ядро опыта (главная эмоция), подбираются и интегрируются компоненты (размещение, питание, экскурсии) и включается «сигнатурный» элемент – уникальное запоминающееся событие (например, посещение закрытого объекта, встреча с экспертом).

Этап 4: Пакетирование и операционная подготовка. Концепция превращается в готовый к продаже продукт. Разрабатывается детальный маршрут, формируется партнерская сеть, рассчитывается цена (основанная на ценности,

а не только на затратах) и проводится подготовка персонала.

Этап 5: Целевое продвижение и цифровые коммуникации. Продвижение кастомизированного продукта требует столь же кастомизированного подхода. Вместо массовой рекламы используются релевантные каналы, где «обитает» целевая аудитория (тематические блоги, культурные порталы, таргетированная реклама в соцсетях). Продвигается не тур, а история и мечта.

Этап 6: Реализация, сбор обратной связи и итеративное улучшение. Запуск продукта – это начало цикла. Необходимо обеспечить безупречную реализацию, систематически собирать обратную связь (опросы, отзывы) и использовать полученную информацию для

улучшения существующего продукта и генерации идей для новых.

Для практического применения предложенного алгоритма разработана сводная матрица, которая служит дорожной картой для предпринимателей, позволяя им последовательно проходить все этапы разработки (Табл. 5).

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что туристский рынок Калининградской области находится на этапе перехода от экстенсивной модели роста, основанной на количественном наращивании турпотока, к интенсивной модели, предполагающей качественное развитие и повышение доходности. Анализ показал,

Табл. 5. Матрица-алгоритм создания кастомизированного туристского продукта

Table 5. Matrix-algorithm for creating a customized tourist product

Этап	Ключевые задачи	Инструменты и данные	Ожидаемый результат для бизнеса
1. Диагностика и целеполагание	<ul style="list-style-type: none"> Анализ рыночных проблем/возможностей; Постановка SMART-цели 	<ul style="list-style-type: none"> SWOT-анализ; PEST-анализ; данные «тепловой карты туриста»; отраслевая статистика по сезонности 	Стратегически обоснованная бизнес-цель, согласованная с приоритетами развития региона
2. Сегментация и выбор аудитории	<ul style="list-style-type: none"> Определение психографического профиля; Создание детальной персоны клиента 	<ul style="list-style-type: none"> CRM-данные; глубинные интервью; опросы; анализ социальных сетей; фокус-группы 	Четкое понимание целевого клиента, его «болей», потребностей и мотивации
3. Проектирование опыта	<ul style="list-style-type: none"> Формулирование ценностного предложения; Сборка компонентов тура; Интеграция «сигнатурного» элемента 	<ul style="list-style-type: none"> Карта эмпатии; Customer Journey Map; мозговой штурм; анализ конкурентов; кросс-кластерный анализ 	Уникальный ценностно-ориентированный концепт продукта, обладающий конкурентным преимуществом
4. Пакетирование и подготовка	<ul style="list-style-type: none"> Разработка маршрута и логистики; Ценообразование на основе ценности; Подбор партнеров 	<ul style="list-style-type: none"> Калькуляция тура; диаграммы Ганта; заключение договоров; чек-листы операционной готовности 	Готовый к продаже операционно и юридически обеспеченный туристский продукт
5. Целевое продвижение	<ul style="list-style-type: none"> Выбор релевантных каналов; Создание уникального нарратива; Запуск таргетированной кампании 	<ul style="list-style-type: none"> Таргетированная реклама; контент-маркетинг; SMM; работа с инфлюенсерами; e-mail-маркетинг 	Привлечение целевой аудитории с высокой конверсией и низкой стоимостью лида
6. Реализация и улучшение	<ul style="list-style-type: none"> Сбор и анализ обратной связи; Внесение корректировок в продукт; Стимулирование повторных визитов 	<ul style="list-style-type: none"> CRM-системы; онлайн-отзывы; NPS-опросы; программы лояльности 	Повышение лояльности клиентов; формирование базы для создания новых продуктов

Источник: составлено автором

что, несмотря на высокую популярность дестинации, ее дальнейшее устойчивое развитие сдерживается системными проблемами, ключевыми из которых являются ярко выраженная сезонность и риск инфраструктурных перегрузок.

Ответом на эти вызовы является смена маркетинговой парадигмы и переход к системному внедрению инструментов кастомизированного маркетинга. Научная новизна исследования заключается в адаптации теоретических концепций кастомизации к специфическим условиям российского эксклавного региона и разработке на этой основе унифицированного практического инструмента.

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенный шестиэтапный алгоритм создания кастомизированного туристского продукта и соответствующая ему матрица могут быть использованы любым субъектом туристской индустрии региона. В отличие от предоставления готовых рецептов, данный алгоритм является методологией, которая вооружает бизнес-игроков процессом для самостоятельной разработки конкурентоспособных и стратегически выверенных предложений. Он позволяет системно подходить к решению проблем сезонности, диверсифицировать

турпоток и повышать ценность туристского предложения.

Внедрение предложенного подхода позволит не только сгладить сезонные колебания и снизить нагрузку на инфраструктуру, но и создать уникальную ценность для каждого гостя. Это, в свою очередь, будет способствовать росту удовлетворенности и лояльности туристов, увеличению среднего чека и общей доходности отрасли. В долгосрочной перспективе системное применение кастомизированного маркетинга на основе предложенного алгоритма укрепит имидж Калининградской области как одной из ведущих туристских дестинаций России, привлекательной для посещения в любое время года и способной предложить высококачественный персонализированный туристский продукт.

Следует отметить, что настоящее исследование имеет ряд ограничений. Дальнейшие исследования могли бы быть направлены на более глубокое изучение психографических профилей различных сегментов туристов, а также на количественную оценку экономического эффекта от внедрения турпродуктов, разработанных с помощью предложенного алгоритма, с использованием эконометрических моделей.

Список источников

1. Агамирова Е. В. Управление качеством услуг в индустрии гостеприимства и туризма: современные подходы и технологии / Е. В. Агамирова, Е. Е. Агамирова, Е. С. Одинцова // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2017. – Т. 11. – № 1. – С. 26–34.
2. Гастрономический туризм как фактор повышения привлекательности дестинации (на примере Калининградской области) / Е. В. Городкова, С. А. Городкова, А. В. Левченков // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2020. – № 4. – С. 81–90.
3. Гомилевская Г. А. Цифровой маркетинг в продвижении регионального туристского продукта / Г. А. Гомилевская, Ю. В. Кононова. // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – Т. 8. – № 3. – С. 127–131.
4. Дерендяева Т. М. Проблемы развития индустрии туризма Калининградской области в условиях пандемии коронавируса и цифровизации экономики / Т. М. Дерендяева. – Текст: непосредственный // Балтийский экономический журнал. – 2021. – № 4. – С. 15–25.
5. Духовная Л. Л. Туризм и гостеприимство в Калининградской области: тенденции, проблемы и перспективы развития в условиях трансформации туристских потоков / Л. Л. Духовная, Е. Ю. Никольская, М. Е. Успенская. // Сервис в России и за рубежом. – 2022. – Т. 16. – № 1. – С. 116–127.

6. Зайцева Н. А. Внедрение CRM-систем как инструмент повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия / Н. А. Зайцева, А. А. Ларионова // *Сервис в России и за рубежом*. – 2016. – Т. 10. – № 8. – С. 128–138.
7. Клемешев А. П. Факторы и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса Калининградской области / А. П. Клемешев, Г. М. Федоров, Т. Ю. Кузнецова // *Балтийский регион*. – 2019. – Т. 11. – № 1. – С. 4–24.
8. Котлер Ф. *Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер* / Ф. Котлер; перевод с английского. – 10-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2020. – 212 с. – ISBN 978-5-9614-3258-0.
9. Ламбен Ж.-Ж. *Менеджмент, ориентированный на рынок* / Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шуллинг; перевод с английского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 720 с. – ISBN 978-5-496-01209-3.
10. Морозов М. А. Современные маркетинговые инструменты в индустрии туризма и гостеприимства / М. А. Морозов, Н. С. Морозова // *Вестник РМАТ*. – 2018. – № 1. – С. 119–125.
11. Новаторов Э. В. Развитие теории и практики маркетинга услуг / Э. В. Новаторов // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент*. – 2012. – № 4. – С. 3–33.
12. Пайн Б. Дж. *Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена* / Б. Дж. Пайн, Дж. Х. Гилмор; перевод с английского. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 384 с. – ISBN 978-5-00169-722-1.
13. Пецольт К. Повышение лояльности клиентов в туризме / К. Пецольт, С. Шульце // *Вестник Забайкальского государственного университета*. – 2013. – № 1. – С. 131–136.
14. Попов Е. В. Персонализация маркетинга на основе больших данных / Е. В. Попов, А. Ю. Веретенникова // *Маркетинг в России и за рубежом*. – 2017. – № 4. – С. 17–25.
15. Развитие делового туризма в Калининградской области / О. В. Шпилевая, О. В. Афанасьев, Е. А. Троицкий // *Региональная экономика: теория и практика*. – 2018. – Т. 16. – № 11. – С. 2165–2178.
16. Салий В. В. *Маркетинг впечатлений: концепция и инструменты* / В. В. Салий, А. В. Науменко // *Практический маркетинг*. – 2012. – № 5. – С. 12–18.
17. Федоров Г. М. Туристско-рекреационный потенциал Калининградской области / Г. М. Федоров, Т. Ю. Кузнецова, Е. А. Манаков // *Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и медицинские науки*. – 2017. – № 1. – С. 5–19.
18. Шаляпина М. А. Кросс-кластерная модель как перспективное направление социально-экономического развития региона (на примере Калининградской области) / М. А. Шаляпина // *Экономика, предпринимательство и право*. – 2023. – Т. 13, № 3. – С. 767–784. – DOI: 10.18334/err.13.3.117361.
19. Berry, L. L. Relationship Marketing of Services – Growing Interest, Emerging Perspectives / L. L. Berry. – Text: direct // *Journal of the Academy of Marketing Science*. – 1995. – Vol. 23, No. 4. – P. 236–245. – DOI: 10.1177/009207039502300402.
20. Bowen, J. T. Loyalty: A strategic commitment / J. T. Bowen, S. L. Shoemaker. – Text: direct // *Cornell Hospitality Quarterly*. – 1998. – Vol. 39, No. 1. – P. 12–25. – DOI: 10.1177/001088049803900104.
21. Buhalis, D. eTourism: Strategic information technology for tourism / D. Buhalis. – Harlow: Pearson Education, 2003. – 388 p. – ISBN 978-0582357402. – Текст: непосредственный.
22. Butler, R. W. The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources / R. W. Butler. – Text: direct // *Canadian Geographer*. – 1980. – Vol. 24, No. 1. – P. 5–12. – DOI: 10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x.
23. Gretzel, U. Big Data in tourism: A perspective paper / U. Gretzel. – Text: direct // *Tourism Review*. – 2018. – Vol. 73, No. 4. – P. 441–450.
24. Gronroos, C. From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing / C. Gronroos. – Text: direct // *Management Decision*. – 1994. – Vol. 32, No. 2. – P. 4–20. – DOI: 10.1108/00251749410054774.

25. Koens, K. Is Overtourism Overused? Understanding the Impact of Tourism in a City Context / K. Koens, A. Postma, B. Papp. – Text: direct // Sustainability. – 2018. – Vol. 10, No. 12. – 4384. – DOI: 10.3390/su10124384
26. Pike, S. Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach / S. Pike. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2015. – 368 p. – ISBN 978-0081000382. – Text: direct.
27. Provost, F. Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking / F. Provost, T. Fawcett. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2013. – 414 p. – ISBN 978-1449361327. – Text: direct.
28. Schmitt, B.H. Experiential Marketing / B.H. Schmitt. – Text: direct // Journal of Marketing Management. – 1999. – Vol. 15, No. 1–3. – P. 53–67. – DOI: 10.1362/026725799784870496.

References

1. Agamirova, E. V., Agamirova, E. E., & Odintsova, E. S. (2017). Upravleniye kachestvom uslug v industrii gostepriimstva i turizma: sovremennyye podkhody i tekhnologii [Service quality management in hospitality and tourism industry: modern approaches and technologies]. *Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 11(1), 26–34. (In Russ.).
2. Gorodkova, E. V., Gorodkova, S. A., & Levchenkov, A. V. (2020). Gastronomicheskiy turizm kak faktor povysheniya privlekatelnosti destinatsii (na primere Kaliningradskoy oblasti) [Gastronomic tourism as a factor of destination attractiveness enhancement: the case of Kaliningrad region]. *Vestnik Baltiyskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Gumanitarnyye i obshchestvennyye nauki [Immanuel Kant Baltic Federal University Bulletin. Series: Humanities and Social Sciences]*, 4, 81–90. (In Russ.).
3. Gomilevskaya, G. A., Kononova, Yu. V. (2019). Tsifrovoy marketing v prodvizhenii regionalnogo turistskogo produkta [Digital marketing in promoting regional tourism product]. *Azimut nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravleniye [Azimuth of Scientific Research: Economics and Management]*, 8(3), 127–131. (In Russ.).
4. Derendyaeva, T. M. (2021). Problemy razvitiya industrii turizma Kaliningradskoy oblasti v usloviyakh pandemii koronavirusa i tsifrovizatsii ekonomiki [Challenges of tourism industry development in Kaliningrad region amid COVID-19 pandemic and economic digitalization]. *Baltiyskiy ekonomicheskiy zhurnal [Baltic Economic Journal]*, 4, 15–25. (In Russ.).
5. Dukhovnaya, L. L., Nikolskaya, E. Yu., & Uspenskaya, M. E. (2022). Turizm i gostepriimstvo v Kaliningradskoy oblasti: tendentsii, problemy i perspektivy razvitiya v usloviyakh transformatsii turistskikh potokov [Tourism and hospitality in Kaliningrad region: trends, challenges and development prospects amid transformation of tourist flows]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 16(1), 116–127. (In Russ.).
6. Zaytseva, N. A., Larionova, A. A. (2016). Vnedreniye CRM-sistem kak instrument povysheniya konkurentosposobnosti gostinichnogo predpriyatiya [CRM systems implementation as a tool for enhancing hotel competitiveness]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 10(8), 128–138. (In Russ.).
7. Klemeshev, A. P., Fedorov, G. M., & Kuznetsova, T. Yu. (2019). Faktory i perspektivy razvitiya turistsko-rekreatsionnogo kompleksa Kaliningradskoy oblasti [Factors and prospects of tourism and recreation complex development in Kaliningrad region]. *Baltiyskiy region [Baltic Region]*, 11(1), 4–24. (In Russ.).
8. Kotler, Ph. (2020). *Marketing ot A do Ya: 80 kontseptsiy, kotoryye dolzhen znat' kazhdy menedzher [Marketing from A to Z: 80 concepts every manager should know]*. 10th ed. Moscow: Alpina Publisher. ISBN 978 5 9614 3258 0. (In Russ.).
9. Lambin, J.-J., Chumptas, R., & Shuling, I. (2014). *Menedzhment, orientirovannyy na rynek [Market-driven management]*. 2nd ed. St. Petersburg: Piter. ISBN 978 5 496 01209 3. (In Russ.).
10. Morozov, M. A., Morozova, N. S. (2018). Sovremennyye marketingovyie instrumenty v industrii turizma i gostepriimstva [Modern marketing tools in tourism and hospitality industry]. *Vestnik RMAT [Vestnik RIAT]*, 1, 119–125. (In Russ.).

11. Novatorov, E. V. (2012). Razvitiye teorii i praktiki marketinga uslug [Development of service marketing theory and practice]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Menedzhment [St. Petersburg University Bulletin. Management]*, 4, 3–33. (In Russ.).
12. Pine, B. J., Gilmore, J. H. (2021). *Ekonomika vpechatleniy. Rabota – eto teatr, a kazhdyy biznes – stsena* [The experience economy: work is theater and every business is stage]. Moscow: Mann, Ivanov & Ferber. ISBN 978 5 00169 722 1. (In Russ.).
13. Petzoldt, K., Schulze, S. (2013). Povyseniye loyalti klientov v turizme [Enhancing customer loyalty in tourism]. *Vestnik Zabaykalskogo gosudarstvennogo universiteta [Transbaikal State University Bulletin]*, 1, 131–136. (In Russ.).
14. Popov, E. V., Veretennikova, A. Yu. (2017). Personalizatsiya marketinga na osnove bol'shikh dannykh [Marketing personalization based on big data]. *Marketing v Rossii i za rubezhom [Marketing in Russia and Abroad]*, 4, 17–25. (In Russ.).
15. Shpilevaya, O. V., Afanasyev, O. V., & Troitskiy, E. A. (2018). Razvitiye delovogo turizma v Kaliningradskoy oblasti [Business tourism development in Kaliningrad region]. *Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 16(11), 2165–2178. (In Russ.).
16. Saliy, V. V., Naumenko, A. V. (2012). Marketing vpechatleniy: kontseptsiya i instrumenty [Experience marketing: concept and tools]. *Prakticheskiy marketing [Practical Marketing]*, 5, 12–18. (In Russ.).
17. Fedorov, G. M., Kuznetsova, T. Yu., Manakov, E. A. (2017). Turistsko-rekreatsionnyy potentsial Kaliningradskoy oblasti [Tourism and recreation potential of the Kaliningrad region]. *Vestnik Baltiyskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Estestvennyye i meditsinskiye nauki [Immanuel Kant Baltic Federal University Bulletin. Series: Natural and Medical Sciences]*, 1, 5–19. (In Russ.).
18. Shalyapina, M. A. (2023). Kross-klasternaya model kak perspektivnoye napravleniye sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona (na primere Kaliningradskoy oblasti) [Cross-cluster model as a promising direction for socio-economic development of a region: the case of Kaliningrad region]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo [Economics, Entrepreneurship and Law]*, 13(3), 767–784. DOI: 10.18334/epp.13.3.117361. (In Russ.).
19. Berry, L. L. (1995). Relationship marketing of services – growing interest, emerging perspectives. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 23(4), 236–245. DOI: 10.1177/009207039502300402.
20. Bowen, J. T., Shoemaker, S. L. (1998). Loyalty: a strategic commitment. *Cornell Hospitality Quarterly*, 39(1), 12–25. DOI: 10.1177/001088049803900104.
21. Buhalis, D. (2003). *eTourism: strategic information technology for tourism*. Harlow: Pearson Education, 388 p. ISBN 978 0582357402.
22. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5–12. DOI: 10.1111/j.1541 0064.1980.tb00970.x.
23. Gretzel, U. (2018). Big data in tourism: a perspective paper. *Tourism Review*, 73(4), 441–450.
24. Gronroos, C. (1994). From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing. *Management Decision*, 32(2), 4–20. DOI: 10.1108/00251749410054774.
25. Koens, K., Postma, A., Papp, B. (2018). Is overtourism overused? Understanding the impact of tourism in a city context. *Sustainability*, 10(12), 4384. DOI: 10.3390/su10124384.
26. Pike, S. (2015). *Destination marketing: an integrated marketing communication approach*. Oxford: Butterworth-Heinemann, 368 p. ISBN 978 0081000382.
27. Provost, F., Fawcett, T. (2013). *Data science for business: what you need to know about data mining and data-analytic thinking*. Sebastopol: O'Reilly Media, 414 p. ISBN 978 1449361327.
28. Schmitt, B. H. (1999). Experiential marketing. *Journal of Marketing Management*, 15(1–3), 53–67. DOI: 10.1362/026725799784870496.